

KOLUMNE

Published on 13. Dezember 2024

60 Jahre „Bildungskatastrophe“ – Georg Picht, der „Notstand“ und die Vision einer unabhängigen Exekutive

written by **Norbert Grube**

Georg Pichts vor 60 Jahren in der Wochenzeitung „Christ und Welt“ ausgerufenen, rasch in Buchform gegossene „Bildungskatastrophe“ wird bis heute wie selbstverständlich im Munde geführt. Seine damalige Kritik an konfessionellen dörflichen Zwergschulen, am exklusiven altsprachlichen Gymnasium und an föderalen Bildungsstrukturen verband Picht mit verschiedenen Reformvorschlägen. Sie zielten auf den bundespolitisch einheitlichen Ausbau des Schulwesens. Besonders Pichts gesamtstaatlich und ökonomisch begründete Forderung nach Steigerung der Abiturientenquote gilt als wesentlicher Beitrag für den Wandel der sich weiteren gesellschaftlichen Schichten öffnenden Höheren Schulen wie des ganzen Schulsystems.

Anknüpfend an den vermeintlichen Erfolg des zum Evergreen mutierenden Originals von 1964 folgten in den Folgejahren unzählige „-strophen“ zur Erneuerung der Kritik am Bildungswesen. Das Recyclen des Titels konnte allerdings auch zur Abrechnung mit seinem Urheber dienen, dem die Verantwortung für strittige Reformfolgen zugeschrieben wurde, z. B. universitäre Überfüllung und Leistungsfeindlichkeit (vgl. Schnuer, 1986, 17-18; Otten, 1993, 358). Diese Rolle des „Sündenbockes“ beklagte Picht (1973, 665) bereits zehn Jahre nach Erscheinen seiner „Bildungskatastrophe“. Doch taugte der marketingträchtige Buchtitel auch nach der Jahrtausendwende, um in der Variante der „neue[n] Bildungskatastrophe“ (z.B. Nida-Rümelin & Zierer, 2015) schlechte PISA-Ergebnisse deutscher Schüler:innen zu kommentieren. Die Zeitdiagnose der Bildungskatastrophe (vgl. Geiss, 2018, 44-45) wird durch die Wiedervorlage mit dem historischen Zyklus der Krise unterlegt, der nur noch abzuwenden sei durch einen ähnlich markanten „Aufschrei durch die Landschaft [...] wie 1964, als der Philosoph Georg Picht die »Bildungskatastrophe« ausrief“ (Breg & Tenorth, 2023): Picht gerinnt so zu einem nachahmenswerten Prototypen des Bildungsreformers mit Gegenwartsrelevanz. Seine teils fragwürdige Traditionslinien enthaltene Argumentationsweisen werden mit dieser Programmatik jedoch quellenunkritisch übernommen und geraten aus dem historischen Blick.

GEORG PICHT: Die deutsche Bildungskatastrophe

Zwei Millionen Schüler mehr – Woher sollen die Lehrer kommen?

Eines der tragenden Fundamente jedes modernen Staates ist sein Bildungswesen. Niemand müßte das besser wissen als die Deutschen. Der Aufstieg Deutschlands in den Kreis der großen Kulturnationen wurde im 19. Jahrhundert durch den Ausbau der Universitäten und der Schulen begründet. Bis zum Ersten Weltkrieg beruhten die politische Stellung Deutschlands, seine wirtschaftliche Blüte und die Entfaltung seiner Industrie auf seinem damals modernen Schulsystem und auf den Leistungen einer Wissenschaft, die Weltgeltung erlangt hatte. Wir zehren bis heute von diesem Kapital. Die wirtschaftliche und politische Führungsschicht, die das sogenannte Wirtschaftswunder ermöglicht hat, ist vor dem Ersten Weltkrieg in die Schule gegangen: die Kräfte,

die heute Wirtschaft und Gesellschaft tragen, verdanken ihre geistige Formung den Schulen und Universitäten der Weimarer Zeit. Jetzt aber ist das Kapital verbraucht: Die Bundesrepublik steht in der vergleichenden Schulstatistik am untersten Ende der europäischen Länder neben Jugoslawien, Irland und Portugal. Die jungen Wissenschaftler wandern zu Tausenden aus, weil sie in ihrem Vaterland nicht mehr die Arbeitsmöglichkeiten finden, die sie brauchen. Noch Schlimmeres bereitet sich auf den Schulen vor: In wenigen Jahren wird man, wenn nichts geschieht, die schulpflichtigen Kinder wieder nach Hause schicken müssen, weil es für sie weder Lehrer noch Klassenräume gibt. Es steht uns ein Bildungsnotstand bevor, den sich nur wenige vorstellen können.

Bildungsnotstand heißt wirtschaftlicher Notstand. Der bisherige wirtschaftliche Aufschwung wird ein rasches Ende nehmen, wenn uns die qualifizierten Nachwuchskräfte fehlen, ohne die im technischen Zeitalter kein Produktionssystem etwas leisten kann. Wenn das Bildungswesen versagt, ist die ganze Gesellschaft in ihrem Bestand bedroht. Aber die politische Führung in Westdeutschland verschließt vor dieser Tatsache beharrlich die Augen und läßt es in dumpfer Lethargie oder in blinder Selbstgefälligkeit geschehen, daß Deutschland hinter der internationalen Entwicklung der wissenschaftlichen Zivilisation immer weiter zurückbleibt.

ein nationaler Notstand erster Ordnung erfordert. Deshalb soll in den ersten drei Artikeln dieser Reihe eine möglichst genaue Darstellung des Tatbestandes und eine Analyse der Probleme gegeben werden, die sich aus der bisherigen Form der Kulturverwaltung in der Bundesrepublik ergeben haben. Der letzte Artikel wird daraus die Konsequenzen für jenes Notstandsprogramm zu ziehen haben, das wir von den Regierungen des Bundes und der Länder fordern müssen.

Eine Wahrheit, die heilsam sein soll, ist meistens schmerzhaft; dies gilt besonders auf dem Felde der Kulturpolitik, denn nirgends wuchern die Ideologien so dicht, nirgends sind die Tabus so schwer zu durchbrechen. Die Regierungen der Länder und des Bundes, die Parlamente, die Par-

Abb. 1: Pichts Beitrag „Die deutsche Bildungskatastrophe“ in ‚Christ und Welt‘ vom 31.1.1964

Diese Fixierung auf Picht passt nur vordergründig zu einer zuweilen biographisch nicht nur auf ihn ausgerichteten Geschichtsschreibung von Bildungskatastrophe und -expansion (vgl. [Raulff, 2010](#); [Hannig, 2018](#)). Ebenso stehen Ralf Dahrendorf (vgl. [Meifort, 2017](#)), Helmut Schelsky (vgl. [Wöhrle, 2015](#)) und Friedrich Edding (vgl. [Rohstock, 2019](#)) historiografisch im Zentrum. Sie hat lesenswerte und wichtige Erkenntnisse erbracht, belegt aber auch die Aktualität von Monika Mattes' Plädoyer (2018, 53), bildungshistorisch weniger „den Höhenkamm der pädagogischen und gesellschaftspolitischen Programmatik“, sondern das „Beispiel der lokalhistorischen Konstellation“ aufzugreifen. Nun meidet der vorliegende Beitrag zwar selbst die lokalhistorische Ebene, doch versucht er, ein paar Niederungen innerhalb des Höhenkamms nachzuspüren. Obwohl Bildungshistoriker:innen bereits für den Ausgang der 1950er Jahre einsetzende Bildungsreforminitiativen, steigende Abiturient:innen- und Studierendenquoten sowie Ausdehnungen des Volksschulbesuchs ausmachen (vgl. [Geißler, 2023, 1060-1061, 1074-1077](#)) und Pichts Daten auf längst verfügbaren bildungsempirischen Studien beruhten (vgl. [Behm, 2023, 93](#)), bleibt das gezeichnete Bild von Pichts „Bildungskatastrophe“ als einzigartigem Reformimpuls ungebrochen. Dafür sorgt auch das Diktum Ludwig von Friedeburgs, wonach „[i]n der Nachkriegszeit [...] kein Artikel eines einzelnen eine vergleichbare Wirkung [erzielte].“ (Friedeburg, 1992, 348). Mit dieser mediengeschichtlich kaum belegbaren Behauptung war Picht als bildungsreformerischer Solitär gesetzt, der den Startschuss für eine sich als „gesellschaftsverändernd“ ([Geißler, 2023, 1067](#)) erweisende Erfolgsgeschichte (vgl. [Palm, 2023, 361](#); [Nida-Rümelin, 2015, 201](#)) gegeben habe. Doch geht man mit der postulierten Wirkmacht von Pichts Artikelfolge (so ebenfalls [Messinger, 2014, 255](#); [Raulff, 2010, 481](#)) womöglich auch Chefredakteur Giselher Wirsing, einem zweifelhaft beleumundeten ehemaligen SS-

Mitglied, auf den Leim, der mit solchen Aufmachern ‘Christ und Welt’ avantgardistisch zu profilieren“ suchte (Schildt, 2020, 746).

So wird mit Pichts „Bildungskatastrophe“, oft im Tandem mit Ralf Dahrendorfs medialem Nachläufer „Bildung ist Bürgerrecht“ von 1965, ein Beitrag zur „erstaunlichen Metamorphose“ der Bundesrepublik in „eine veritable Bildungsrepublik“ (Raulff, 2010, 471) verbunden. Zwar werden für Picht (bildungs-)ökonomisch grundierte Reformmotive und Anklänge an die Humankapitaltheorie konzediert (vgl. Miethe, Wagner-Diehl & Kleber, 2021, 114-116), für Dahrendorf hingegen eher „emanzipatorische Motive“ der Chancengleichheit (Geißler, 2023, 1071); doch werden Pichts Forderungen zur Überwindung der Nachkriegsrestauration in Bildungsfragen (vgl. Friedeburg, 1992, 286-287, 316) häufig in den Kontext gesellschaftlicher Liberalisierung und Demokratisierung gestellt (vgl. Kießling, 2012, 311, 342; Messinger, 2014, 256-257; Levsen, 2019, 151-152; Nida-Rümelin, 2015, 201). Dass Picht vielfach beschriebene Schlacken des George-Kreises mit sich herumtrug (vgl. Raulff, 2010, 464-471) und sein Katastrophensound Zeitgenossen eher abstieß (vgl. Hannig, 2018, 637), tat diesem Bild ebenso wenig Abbruch wie die Kritik an der liberalen „protestantische[n] [Bildungs]Mafia“ (Bude, 2011, 67; Hannig, 2018, 635). Denn Picht gilt als einer der westdeutschen Medienintellektuellen, die „sich der demokratisch-pluralistischen Gesellschaft nicht gegen, sondern mit ihren gewohnten Vorstellungen“ näherten (Kießling, 2012, 414). Seine der kritisch-aufklärerischen Vernunft verpflichtete Präferenz für wissenschaftliche (Bildungs-)Planung sei mit einem „platonisch fundierten Humanitätskonzept des Dialogs“ verbunden (Kießling, 2012, 277), wobei Dialog häufig für Autoritätskritik und Demokratisierung steht (vgl. z.B. Levsen, 2019, 477).

Auffällig ist schon, wie Pichts vorgeblich großer Publikationserfolg lediglich auf bestimmte interdiskursive „Gemengelagen“ (Pross, 2013, 89) untersucht wurde. So sind Verschränkungen von Pichts pädagogischen und bildungspolitischen Einlassungen mit kulturkritischen Leitbildern (vgl. z.B. Schildt & Siegfried, 2009, 220; Tenorth, 2017, 79) und mit Technikdiskursen (vgl. Kurig, 2015, 377, 619-625) herausgearbeitet worden. Doch bleiben Verflechtungen mit Militär- und Staatsrechtsdiskursen eher wenig beachtet. Dabei fällt allein die von der Forschung leichthin reproduzierte Wortwahl des Militärischen ins Auge, mit der Bildungsreformen als „Expansion“ bzw. als „Bildungsoffensive“ (Löwe, 2004) zur Hebung der „[Bildungs]Reserve(n)“ (Picht, 1967, 4) bezeichnet werden. Auch in Pichts Vergleichen, z. B. der Lehrpersonen- mit der Offiziersausbildung und der Bildungsreformfinanzierung mit den Kosten für den Bundeswehraufbau, sowie seinen Hinweisen auf den Bedarf der westdeutschen Armee an gymnasial gebildeten Ingenieuren und Ärzten (Picht 1963, 457, 463-464; 1964, 59) darf man ebenso einen Anklang an eine „cold war culture“ sehen wie in der Legitimation von Bildungsplanung als Notwendigkeit für die „Verteidigungskraft eines Staates“ (Picht, 1964, 58). Solche militärischen Sprachbilder weisen auch eine Kontinuität zu beiden Weltkriegen auf, wenn Picht bevölkerungs- und raumpolitisch von der Tradition der „großen Kulturstaaten“ spricht und eine Hierarchie der „Gewichtsverhältnisse in Europa“ konstatiert. In ihr gebühre Deutschland ein historisch oder quasi-natürlich erachteter Platz, wenn nicht an der wilhelminischen Sonne, so doch auf dem europäischen Höhenkamm. Dieser nationalstaatliche Führungsanspruch verlange exorbitante Kultur- und Bildungsinvestitionen, wobei Picht, wenig

demokratisch, ausgerechnet die Sowjetunion und die „kommunistischen Staaten“ mit dem „ihnen eigenen robusten Realismus“ (Picht 1963, 456, 461, vgl. Friedeburg 1992, 283, 289-290) gleichsam als bildungsreformerische Vorbilder anführt. Ihnen könne Westdeutschland nur mit wahrhaftiger Bildungspolitik begegnen und mit einer klerikalen bzw. erziehungsstaatlichen Hebung der „öffentlichen Moral“ (Picht, 1963, 467, 1967, 18). So steige die Bundesrepublik mittels eines neuen vernunftgeleiteten Nationalbewusstseins wieder auf, und zwar „für alle anderen in der Welt“ (Picht, 1967, 9, 11 – kursiv im Original) – wie es in minimaler Abwandlung der ersten Strophe des „Deutschlandliedes“ heißt. Ob diese national-paternalistischen Gedanken als Ausdruck eines sich seiner globalen Bedeutung und seiner Verantwortung zur Beteiligung an Zukunftsfragen bewussten westdeutschen Teilstaats (Kießling, 2012, 387) interpretiert werden können, sei dahingestellt, auch wenn Picht (1967, 7) „europäischen Takt“ einforderte, um „Achtung und Vertrauen der anderen Nationen wiederzugewinnen“.

Weiter verblüfft, wie wenig Pichts Notstands-Argumentation – die Grundlage für sein Katastrophen-Szenario – forschende Aufmerksamkeit finden konnte. Die Rede vom Notstand wäre auf Verflechtungen mit antidemokratischen, antiliberalen und antiparlamentarischen Diskursen zu befragen, die am Ausklang der Weimarer Republik im Umfeld des Staatsrechtlers Carl Schmitt sowie in katholisch konservativen und deutschnationalen Sphären virulent waren. Diese Kreise sahen den Staat bedroht durch von Parteien vertretene ‚Gruppeninteressen‘, „Pluralismus, Polykratie und Föderalismus“ (Mehring, 2009, 251), sodass das seit 1930 bestehende Notverordnungsregime von Reichskanzler Heinrich Brüning und manche teils auf Kosten der Länderautonomie eingesetzten Reichskommissare als Maßnahmen zur Sicherung der Ordnung legitimiert wurden. Deutschnational-konservative Pläne gingen sogar so weit, nach Ausrufung des Staatsnotstandes eine von Reichspräsident und Reichswehr gestützte Diktatur aufzubauen. Der so entworfene „Neue Staat“ sollte zwar auch republikfeindlichen Radikalismus von KPD und NSDAP abwehren, unterließ aber mit seiner zentralistischen Exekutiv-Vollmacht in einer „autoritären Demokratie“ (Mommsen, 2009, 565) selbst die Weimarer Verfassung. Derlei Vorstellungen von diktaturähnlichen Notstandsmaßnahmen bereiteten das nationalsozialistische „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“ vom März 1933 vor, während die Länder durch eingesetzte NSDAP-Reichsstatthalter ‚gleichgeschaltet‘ waren (Frei, 2002, 57).

Den Notstandsbegriff verwendete Picht knapp drei Jahrzehnte später ohne Abgrenzung von diesen illiberalen Bedeutungskontexten. Sein für die Bundesrepublik ausgemachter „Notstand“ bezog sich nicht nur auf das Bildungswesen, die Bildungspolitik und die Wirtschaft. Vielmehr kumulierte er sowohl gegenwärtig bestehende wie zukünftig drohende „soziale[] Notstände[]“ (Picht, 1967, 15) zu einem „Notstand der ganzen Gesellschaft“ ebenso wie zu einem – siehe frühe 1930er Jahre – „nationale[n] Notstand“ (Picht 1964, 6, 16, 17, 19, 43, 1973). 1973 steigerte Picht den „sozialpolitischen Notstand“ (Picht, 1963, 464) in eine „Zwangslage“ (Picht, 1973, 670-671) und infrastrukturelle „Notlage“ (1973, 673). Infrastrukturpolitik, verstanden als umfassende Sozial- und damit auch Bildungspolitik, sei unabdingbar für den Wohlstand und die „Erhaltung der Gesellschaft“ (Picht, 1967, 14), heißt es im existenzbedrohenden Sound. Denn sonst „gerät das ganze Gebäude unserer Zivilisation und damit auch die politische Ordnung ins Wanken“ (ebd.). Schon die Bildungskatastrophe drohte, so Picht (1964, 83),

„das gesamte System unserer Verfassung [zu] erschüttern [...], wenn man es versäumt, rechtzeitig zu handeln.“ Pichts Notstandsargumentation erinnert besonders in ihrer teils verächtlichen, polemischen Kritik an föderalen Institutionen (vgl. Gather, Grube & Schwerdt, 2024, 81), am Bürokratie- und Staatsversagen und am Gemeinwohl-widrigen „Gruppenegoismus“ verschiedener „Interessengruppen“ (Picht, 1967, 13-14) an deutschnational-konservative Diskreditierungen von Parteien und Föderalismus der frühen 1930er Jahre. Eine Nähe zu diesen autoritär-staatlichen Positionen deuten hingegen Verweise auf die bedrohte bundesrepublikanische Ordnung, seine vehemente, biologisch-metaphorisch unterlegte, fast verdachtsbezogene Parteienkritik sowie seine Präferenz für einen effizienten, Ordnung versprechenden Exekutiv-Staat an:

„Wenn die Parteien am Staat keinen Rückhalt haben, sind sie dem Terrorismus der Interessengruppen ausgeliefert; nur eine unabhängige Exekutive könnte dem Gruppenegoismus Einhalt gebieten und sich dem Prozeß einer fortschreitenden Unterhöhlung des Staates und seiner demokratischen Institutionen durch die Maulwurfsgänge partikulärer Interessen widersetzen. Wir hätten von den großen Demokratien des Westens lernen können, daß eine parlamentarische Demokratie nur funktioniert, solange den Parteien eine handlungsfähige Regierung und Verwaltung und eine parteipolitisch nicht gebundene, aber aktive öffentliche Meinung gegenübersteht.“ (Picht, 1967, 13).

Wenn die vermeintlich ungebundene „aktive öffentliche Meinung“ gegen die Parteien, jedoch in eine Reihe mit Regierung und Verwaltung gestellt wird, soll dann einer Verbundenheit mit der Exekutive, ja einer Akklamation zur Regierung das Wort geredet werden, um den Interessengruppen Einhalt zu gebieten? Oder ist mit dem Verweis auf westliche Demokratien ein anglo-amerikanisches Verständnis von Öffentlichkeit als Teil der checks and balances gemeint? Dagegen spricht die Forderung nach einer unabhängigen Exekutive, die euphemistisch eine Enthebung der Exekutive von, etwa parlamentarischer, Kontrolle andeutet, wie sie im Notverordnungsregime der Weimarer Republik galt.

Pichts Kaskade von Notständen münden in der „Bildungskatastrophe“ in Forderungen nach einem „Notstandsprogramm“. In dessen Zentrum steht der Aufbau einer kultur- und bildungspolitischen „Planungsapparatur“ und „eine durchgreifende Neuordnung des gesamten Kulturverwaltungssystems“ (Picht, 1964, 17-18, 80, 83). Beschwichtigungen Pichts (Picht, 1964, 81, 84-85), seine avisierte „Reform an Haupt und Gliedern“ sei konform mit dem Grundgesetz, konterkariert er mit seiner nationalneutral anmutenden abschlägigen Skepsis, dass die westdeutsche Verfassung „unter dem Druck der Besatzungsmächte“ (Picht, 1967, 13) entstanden und durch einen radikalen Umschwung der öffentlichen Meinung jederzeit veränderlich sei (Picht, 1964, 84-85). Wenngleich nicht so explizit wie 1932, als eine nationalkonservative Staatsrevolution von oben diejenige von unten verhindern sollte, so sinniert Picht doch über „politische Maßnahmen [...] geradezu revolutionären Charakter[s]“, um „das System des Kulturföderalismus“ zu befähigen, „den Bedürfnissen des Bildungswesens in einem modernen Staat zu genügen“ (Picht, 1963, 462). Wie so häufig spielt Picht mit kräftigen, mehrdeutigen und damit auch unheilvollen Begriffen, die doch Fragen aufkommen lassen, wie weit die Revolution verfassungspolitische Konsequenzen haben solle.

Abb. 2: Titelbild vom ‚Spiegel‘ 20/2002

Man kann in Pichts Notstandsprogramm lediglich eine Entwicklung der Bundesrepublik hin zum kooperativen Föderalismus sehen oder auch den Ausbau der ohnehin starken Kanzlerdemokratie. Denn der Bundeskanzler sollte der Bevölkerung den Notstand wahrhaftig und klar erläutern und im Zusammenspiel mit den Ministerpräsidenten das „Aktionsprogramm zur Behebung des nationalen Notstandes“ starten. Zentrale Funktion habe der als „ständiges Konsultationsorgan“ agierende, wissenschaftsbasierte „Regierungsausschuß für nationale Erziehungsfragen“ unter Vorsitz des Kanzlers (Picht, 1964, 84). Zwar sollten dem Ausschuss auch Delegierte der Länder angehören, sei das Sekretariat der Kultusministerkonferenz auszubauen und habe eine neue Abteilung für Bildungsplanung im Bundesministerium für wissenschaftliche Forschung den „Brückenkopf der Länder in der Bundesregierung“ zu bilden. Doch anknüpfend an Pichts erneute militärische Wortwahl stellt sich die Frage, ob das Notstandsprogramm nicht die bildungspolitische Einnahme der Länder durch die 1967 herbeigesehnte „unabhängige Exekutive“ betrieb. Weist der vage gelassene Regierungsausschuss für nationale Erziehungsfragen Spuren des zentralstaatlichen, häufig exekutiv-autoritär verstandenen Reichskommissariats der späten Weimarer Republik auf?

Vielleicht mag das alles weit hergeholt und übertrieben klingen. Doch Pichts Notstandsargumentation, die eher wenig mit der westdeutschen Notstandsgesetzgebung von 1968 zusammengedacht wird, war durchaus verbreitet. Auch im Bundesinnenministerium herrschten nationalkonservative Auffassungen vom „permanenten Ausnahmezustand“ im Kalten Krieg (Palm, 2023, 108), aus denen die Aufhebung der Pressefreiheit im ‚Notfall‘ und die Durchsetzung einer effizienten regierungskonformen Medien- und Bildungspolitik abgeleitet wurden. Für den hessischen SPD-Ministerpräsidenten Georg-August Zinn ging diese geplante zentralstaatliche Ermächtigung auf Kosten von Rechtsstaat und Föderalismus (Palm, 2023, 489-490). Pichts Position, dass Notlagen unbeschränkter exekutiver Autorität bedürfen, verschärft sich mit seinem Engagement gegen menscheitsgefährdende Umweltverschmutzung und Friedensbedrohung in den 1970er Jahren. Seine etatistischen Ansichten verbinden sich hier mit transnationalen Ansätzen (vgl. Kießling 2012, 290). Denn zur Lösung der globalen Großprobleme hält er die „veralteten politischen Organisationsformen“ (Picht, 1974, 322) – und damit auch demokratische Institutionen und den Parlamentarismus? – für völlig untauglich. Stattdessen präferiert er ein aus dem „Zwang der Not“ entstehendes wissenschaftsbasiertes Vernunftregime mit einer „supranationale[n] Administration“ und weitreichenden „Vollmachten“ (ebd., 323).

So bleibt historisch forschende Skepsis gegenüber den oft nur indirekt aufscheinenden Staats- und Politikauffassungen der Bildungskatastrophe angebracht, zumal ihr Autor nicht nur ein medienintellektueller Meister wirksamer Publizistik war, sondern auch einer des Schweigens und Verhüllens (Raulff, 2010, 466) – des zweideutigen bis zwielichtigen Andeutens, Auslassens, Relativierens und des Spielens mit politisch mindestens strittigen Formulierungen. Allein deshalb sollte die Frage erlaubt sein, ob sich gegenwärtig relevante Kritik am Bildungswesen auch anders äußern lässt, als diesen Nebelkerzen der Bildungskatastrophe durch ständige Aktualisierung neues Feuer zu geben.

Literatur- und Quellenverzeichnis

Zur Zotero Library

- Behm, Britta (2023): Das Institut für Bildungsforschung in der Ära Hellmut Becker, 1958 – 1981: Zur Genese und Transformation einer interdisziplinären Sozialwissenschaft im Kontext der Max-Planck-Gesellschaft. Berlin: Forschungsprogramm Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft. (= Preprint 19). (CITE)
- Breng, Jonas/Tenorth, Heinz-Elmar (2023): »Wer eine Fünf gibt, gilt schnell als Leistungsterrorist«. Ein Interview. In: Der Spiegel. URL: <https://www.spiegel.de/geschichte/pisa-schock-bildungshistoriker-fordert-haertere-bewertung-a-ea248215-4ca3-4843-9bec-0d7fca7af1f0> (Last access October 16, 2024). (CITE)
- Bude, Heinz (2011): Bildungspanik: was unsere Gesellschaft spaltet. München: Hanser. (CITE)
- Frei, Norbert (2002): Der Führerstaat. Nationalsozialistische Herrschaft 1933 bis 1945. 7th edition. München: Dt. Taschenbuch-Verl. (CITE)
- Friedeburg, Ludwig von (1992): Bildungsreform in Deutschland. Geschichte und gesellschaftlicher Widerspruch. 1st edition. Frankfurt am Main: Suhrkamp. (CITE)
- Gather, Katharina/Grube, Norbert/Schwerdt, Ulrich (2024): Wie konturiert sich das Historische als Argument? Geschichtsbezüge in westdeutschen Bildungsreformdebatten der 1960er und 70er Jahre. In: Gather, Katharina/Schwerdt, Ulrich/Grube, Norbert (eds.) (2024): Das Historische als Argument: Geschichtsbezüge in Bildungsdebatten. Berlin [u.a.]: Peter Lang, p. 77–107. (CITE)
- Geiss, Michael (2018): Zeitdiagnostik und die Altlasten der Bildungsexpansion. In: Zeitschrift für Pädagogik 64, p. 42–50. (CITE)
- Geißler, Gert (2023): Schulgeschichte in Deutschland. Teilband 2: Von 1939 bis 2021. 3., erneut aktualisierte und erweiterte Auflage. Lausanne [u.a.]: Peter Lang. URL: <http://dx.doi.org/10.3726/b20939> (Last access November 28, 2024). (CITE)
- Hannig, Nicolai (2018): Georg Picht: Strategien eines Medienintellektuellen in der westdeutschen Öffentlichkeit. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 66, p. 617–644. DOI: 10.1515/vfzg-2018-0035. URL: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/vfzg-2018-0035/html> (Last access November 28, 2024). (CITE)
- Kießling, Friedrich (2012): Die undeutschen Deutschen. Eine ideengeschichtliche Archäologie der alten Bundesrepublik 1945-1972. Paderborn: Schöningh. (CITE)
- Kurig, Julia (2015): Bildung für die technische Moderne. Pädagogische Technikdiskurse zwischen den 1920er und den 1950er Jahren in Deutschland. Würzburg: Königshausen & Neumann. (CITE)
- Levsen, Sonja (2019): Autorität und Demokratie. Eine Kulturgeschichte des Erziehungswandels in Westdeutschland und Frankreich. 1945-1975. Göttingen: Wallstein. (CITE)
- Löwe, Teresa (2004): Georg Picht. Vom Birklehof zur Bildungsoffensive. In: Neue Sammlung 44, p. 517–528. (CITE)
- Mattes, Monika (2018): Gesamtschule im Flächenversuch. Erfahrungen mit einem bildungspolitischen Experiment im hessischen Wetzlar 1965-1990. In: Jahrbuch für Historische Bildungsforschung, p. 29–58. (CITE)
- Mehring, Reinhard (2009): Carl Schmitt. Aufstieg und Fall. Eine Biographie. München: C. H. Beck. (CITE)
- Meifort, Franziska (2017): Ralf Dahrendorf. Eine Biographie. München: C.H. Beck. (CITE)
- Messinger, Sören (2014): Katastrophe und Reform. Georg Pichts bildungspolitische Interventionen. In: Lorenz, Robert/Walter, Franz (eds.) (2014): 1964 - das Jahr, mit dem "68" begann. Bielefeld: Transcript, p. 247–258. (CITE)
- Miethe, Ingrid/Wagner-Diehl, Dominik/Kleber, Birthe (2021): Bildungsungleichheit. Von historischen Ursprüngen zu aktuellen Debatten. Opladen: Verlag Barbara Budrich. (CITE)
- Mommsen, Hans (2009): Aufstieg und Untergang der Republik von Weimar. 1918 - 1933. 3rd edition. München: Ullstein. (CITE)
- Nida-Rümelin, Julian (2015): Verantwortung für eine humane Bildung – ein Nachwort. In: Nida-Rümelin, Julian/Zierer, Klaus (eds.) (2015): Auf dem Weg in eine neue deutsche Bildungskatastrophe. Zwölf unangenehme Wahrheiten. Freiburg u.a.: Herder, p. 195–202. (CITE)

- Nida-Rümelin, Julian/Zierer, Klaus (2015): Auf dem Weg in eine neue deutsche Bildungskatastrophe. Zwölf unangenehme Wahrheiten. Freiburg u.a.: Herder. (CITE)
- Otten, Kurt (1993): Die Maßlosen, die Arglosen und die Kopfloren. Von der Bildungsreform zur Bildungskatastrophe. Aufsätze 1973 - 1993. Heidelberg: Mattes. (CITE)
- Palm, Stefanie (2023): Fördern und Zensieren. Die Medienpolitik des Bundesinnenministeriums nach dem Nationalsozialismus. Göttingen: Wallstein. (CITE)
- Picht, Georg (1963): Die Krise der Kulturpolitik und die Aufgabe der Kirche. In: Lutherische Monatshefte 2, p. 456–468. (CITE)
- Picht, Georg (1964): Die deutsche Bildungskatastrophe: Analyse und Dokumentation. Olten; Freiburg im Breisgau: Walter. (CITE)
- Picht, Georg (1967): Grundlagen eines neuen deutschen Nationalbewußtseins. In: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken 21, p. 1–18. (CITE)
- Picht, Georg (1973): Vom Bildungsnotstand zum Notstand der Bildungspolitik. In: Zeitschrift für Pädagogik 19, p. 665–678. (CITE)
- Picht, Georg (1974): Wer Frieden herstellen will, muss die Welt verändern. In: Neue Wege. Beiträge zu Religion und Sozialismus 68, p. 322–324. (CITE)
- Pross, Caroline (2013): Dekadenz. Studien zu einer großen Erzählung der frühen Moderne. Göttingen: Wallstein. (CITE)
- Raulff, Ulrich (2010): Kreis ohne Meister. Stefan Georges Nachleben. 2nd edition. München: Beck. (CITE)
- Rohstock, Anne (2019): Vom NS-Statistiker zum bundesrepublikanischen Bildungsforscher : Friedrich Edding und seine Verstrickung in den Nationalsozialismus. In: Rieger-Ladich, Markus/Rohstock, Anne/Amos, Sigrid Karin (eds.) (2019): Erinnern, umschreiben, vergessen. Die Stiftung des disziplinären Gedächtnisses als soziale Praxis. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft, p. 120–157. (CITE)
- Schildt, Axel (2020): Medien-Intellektuelle in der Bundesrepublik. Göttingen: Wallstein. (CITE)
- Schildt, Axel/Siegfried, Detlef (eds.) (2009): Deutsche Kulturgeschichte. Die Bundesrepublik - 1945 bis zur Gegenwart. München: Carl Hanser. (CITE)
- Schnuer, Günther (1986): Die deutsche Bildungskatastrophe: 20 Jahre nach Picht - Lehren und Lernen in Deutschland. Herford: Busse Seewald. (CITE)
- Tenorth, Heinz-Elmar (2017): „Pichts Bildungskatastrophe“. Falsche Diagnose oder Anstoß zur notwendigen Modernisierung? In: Die politische Meinung 62, p. 77–84. (CITE)
- Wöhrle, Patrick (2015): Zur Aktualität von Helmut Schelsky. Einleitung in sein Werk. Wiesbaden: Springer VS. (CITE)

FILED UNDER: Kolumne

TAGGED WITH: Bildungspolitik, Bundesrepublik Deutschland

PREVIOUS POST

Eine bildungs- und medienhistorische Ressource zum Lehrfilm in Österreich: www.lehrfilmpraktiken.at

AUTOR

Norbert Grube

Norbert Grube forscht und lehrt am Zentrum für Schulgeschichte der Pädagogischen Hochschule Zürich.

norbert.grube@phzh.ch

<https://orcid.org/0000-0002-4013-6418>

EMPFOHLENE ZITIERWEISE

Norbert Grube: 60 Jahre „Bildungskatastrophe“ – Georg Picht, der „Notstand“ und die Vision einer unabhängigen Exekutive, in: bildungsgeschichte.de, Berlin 2024. DOI: <https://doi.org/10.25658/kyx2-rk08>

Dieses Werk ist lizenziert unter einer **Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz**.

NEUESTE BEITRÄGE

60 Jahre „Bildungskatastrophe“ – Georg Picht, der „Notstand“ und die Vision einer unabhängigen Exekutive

Eine bildungs- und medienhistorische Ressource zum Lehrfilm in Österreich: www.lehrfilmpraktiken.at

Beiträge zu den deutsch-türkischen Bildungsbeziehungen in Lehrerzeitungen des Wilhelminischen Kaiserreichs – eine Bibliographie

Schulprogramme online – Jahresberichte höherer Schulen in Preußen als bildungshistorische Quelle: Das Paulinische Gymnasium zu Münster als Beispiel

Datenschutz/Impressum